

ARABIY VA FORSIY IZOFALAR TADQIQI (" KO'HNA DUNYO" ASARI MISOLIDA)

**Z.Alimova, FarDU dotsenti,
N.Abduqahhorova, FarDU talabasi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Odil Yoqubovning "Ko'hna dunyo" asarida qo'llanilgan arabiy va forsiy izofalar va ularning ma'nolari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Izofa, arabiy izofa, forsiy izofa, aniqlik artikli, aniqlanmish va aniqlovchi, o'zlashma.

Izofa so'zining lug'aviy ma'nosi qo'shish va bog'lash demakdir. Aniqlanmish va aniqlovchi, qaralmish va qaratqich munosabatlarini ifodalovchi tushuncha izofa deb ataladi¹.

Odil Yoqubovning " Ko'hna dunyo" asari arabiy va forsiy izofalar qo'llanilgan asarlardan biridir. Arabiy va forsiy izofali birikmalar bir- biridan izofalik birikmalariga ko'ra farqlanadi. Arab izofasi - al, -ul, -il, fors- tojik izofasida -i, -yi. Arab va fors-tojik izofalari o'rtasidagi bu yaqinlik ba'zan arab izofasi shaklida ham qo'llanishi mumkin. Masalan: tavq-ul la'nati- tavqi la'nat. Arabcha izofali birikmalarning izofalik belgisi har ikki qism o'rtasida uchraydigan -al aniqlik artiklidir. Bu artikl o'zbejk tilida -ul, ba'zan -il,-al shaklida uchraydi. Lekin aniqlovchisi shamsiy harflarning biri bilan bog'langan bo'lsa izofa birligi bo'lgan -ul -al - il shaklida emas balki -a, -u, -i tovushlaridan keyin kelgan tovushning ikkilantirish yo'li bilan hosil qilinadi.

Asarda arabiy izofali birikmalar uchraydigan holatlar juda kam uchraydi. "Shoirning asl ismi – Qutlug'qadam. Ammo hech kim buni bilmaydi. G'aznada u Malikush-sharob, avomchasiga esa Malikul sharob, ya'niki, g'arib mayxo'rlar sultoni degan nom bilan ma'lum va mashhur".(Ko'hna dunyo, 5-bet)

Jumladagi **malik ush- sharob** so'zlari izofiy birikma bo'lib, ularni o'zaro bog'lovchi **ul** izofa ko'rsatkichidan keyin kelgan harf shamsiy harflarga tegishli bo'lgani uchun, **al** (ul) artiklidagi lom harfi talaffuz etilmay, undan keyingi harf tashdid bilan, ikkilantirib o'qilmoqda.

"Mashshoqlar davrasidagi setorchi, shunchaki setorchi emas, balki Vobo Setoriy deb chaqiriladi, g'ijjakchisi oddiy g'ijjakchi emas, piri G'ijjakiy, hofizi shunchaki hofiz emas, Bobo Hofiz, Bulbuliy, shoir bo'lsa nazm ahlining sultoni yoxud **malikul kalom** deb ataladi".(Ko'hna dunyo, 5-bet)

Jumladagi **malikul kalom** izofiy birikma bo'lib, "so'z sultoni" deya tarjima qilinadi. Malikul kalom izofiy birikmasi quyidagi jumalarda ham ishtirok etgan. Erkin Xudoyberdiy ev o'zining "Adabiyotshunoslikka kirish" darsligida shoir Lutfiy haqida shunday yozadi: "Alisher Navoiy shoir Lutfiyni "Malik ul - kalom" ("So'z shohi") deb alqadi"²

"Ul zoti oliy **Malikul davlat** bo'lsa, **kaminai kamtarin Malikul sharob** bo'lamen!" (Ko'hna dunyo, 110-bet)

¹ Jumaniyozov R. Eski o'zbek yozuvi.- Toshkent, 1989._B.129.

² Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish.- Toshkent, 2003. 18-b

Ushbu jumlada uchta izofiy birikma mavjud bo‘lib, malikul sharob va malikul davlat arabiy izofaga, kaminai kamtarin so‘zlari esa forscha izofaga misoldir.

“Ha, al qasosi **minalhaq!** Qasosli dunyo bu!” (Ko‘hna dunyo, 141-bet)

“Haqiqatan...**al-qasosil minalhaq!** Haqiqatan qasosli dunyo ekan bu dunyo!” (Ko‘hna dunyo, 209-bet)

Jumlalarda **al qasosi minalhaq** so‘zlari keltirilgan bo‘lib, qasosi minalhaq qismi izofiy birikmadir.

“-Marhamat qilgaysiz, **shayx ur-rais!**”-deb tahzim qildi” (Ko‘hna dunyo, 194-bet)

Jumladagi shayx ur-rais so‘zlari izofiy birikma bo‘lib, shayx va rais so‘zlari al artikli orqali bog‘lanib, artikl “ur” tarzida o‘qiladi.

Asrda forsiy izofalar ko‘pgina bo‘lib, asar tarkibidagi izofalarning asosiy qismini tashkil qiladi. Masalan:

1) mutlaq hukmdor yoki mansab tushunchasini ifodalovchi so‘zlar (**allomai davron, mavlonai zamon, malikul kalom, poshshoyi olam, hakimi davron, hakimi hoziq**)

2) joy nomlarini ifodalovchi so‘zlar (**G‘aznai manavvara, Buxoroyi sharif, kulbai vayrona, shahri Tus**)

3) bog‘ nomlarini ifodalovchi so‘zlar (**Bog‘i Feruz, Bog‘i Ma‘mur, Bog‘i Mahmud**)

4) ilm-fanga oid so‘zlar (**ilmi nujum, ilmi riyozat**)

5) mevalarni ifodalovchi so‘zlar (**mevai badhazm, ne‘mati ilohiy**)

6) quyi tabaqa kishilarini ifodalovchi so‘zlar (**bandai nogiron, xastai notavon, bandai ojiz**)

Mumtoz o‘zbek adiblari, shu bilan birga bir qator zamonaviy o‘zbek adabiyoti vakillari asarlarida mutlaq hukmdor tushunchasini ifodalovchi bir qancha so‘zlar mavjud bo‘lib, ular yozilgan asar yoki voqealari bayon qilinayotgan davr, muallifning o‘ziga xos uslubi va boshqa jihatlarni e‘tiborga olgan holda bir-biriga ma‘nodosh sifatida, ayrim o‘rinlarda esa farqlangan holda ishlatilgan. Xususan, Odil Yoqubovning “Ko‘hna dunyo” asarida mazkur tushunchani ifodalovchi so‘zlar *shoh, poshsho, malik, sulton, hokim, amir, vazir, sohib, fotih, taqsir* va boshqa so‘zlar ishlatilganini ko‘ramiz.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, aniqlovchi va aniqlanmish, qaratqich va qaralmish o‘rtasidagi munosabat arab va fors-tojik tillarida izofa deb nomlanuvchi sintaktik konstruktsiya orqali ifodalanadi. S, S. Mayzelning fikricha, bu atamani turkiy tillarga ham qo‘llash mumkin va uning o‘rniga boshqa termini qo‘llashga hojat yo‘q.³ Hozirgi o‘zbek adabiy tilida arabcha va fors – tojikcha izofali birikmalar yaxlit holda ishga solinadi. Va idiomatik-frazeologik xarakterga ega bo‘lib, komponentlarning asl ma‘nosi butunicha yoki qisman ko‘chgan. Professor F.Abdullayev va D.Eshondadayev hozirgi o‘zbek adabiy tilidagi 200dan ortiq tojikcha izofiy birikmani tahlil qiladilar va o‘tmishga qarab borgan sari yozma adabiy tilimizda izofali birikmaning hajmi, miqdoriy nisbati ko‘p ayib borishi haqida eslatib o‘tadilar. Alisher Navoiy zamonasida yozma adabiy tilda arab va fors-

³ Майзель С.С. Изафет в туретском языке. Москва., Издательство АНССР, 1957.

tojik tillaridan olingan leksik qatlamning miqdoriy nisbati 60%ga borar edi. Shuningdek, bu tillarning ko'pgina grammatik elementlari ham ancha erkin ishga solinar edi.⁴O'zbek tiliga tojik tilidan o'tib o'zlashgan izofiy birikmani tashkil etuvchi qismlar faqat tojikcha, arabcha so'zlardan iborat bo'lishi mumkin. SHuningdek, izofiy birikmalar tojikcha – arabcha, arabcha – tojikcha kabi hollarda ham uchraydi. Masalan, tarkibi **tojikcha** so'zlardan iborat bo'lgan izofiy konstruksiyalarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin: **obidida, koni ziyon, bazmi jamshid, xonai xurshid, shoxi jahon** va hokazo; faqat **arabcha** so'zlardan iborat bo'lgan izofiy birikmalar: **husni jamol, ayni muddao, sohibjamol, amri mahruf, aksari vaqt** va hokazo; **tojikcha – arabcha** so'zlardan iborat bo'lgan izofiy konstruksiyalar: **dardi bedavo, charxi falak, bog'i eram** va hokazo; **arabcha – tojikcha** so'zlardan iborat izofiy birikmalar: **kurrayi zamin, fasli bahor**.

Xulosa qilib aytganda, Odil Yoqubovning " Ko'hna dunyo" asarida arabiy va forsiy izofalar qo'llanilgan o'rinlar juda ko'p. Hozirda o'zbek tiliga fors-arab tillaridan o'zlashgan so'zlarning iste'mol ko'lami shu qadar kengayib ketganki, o'zbek tilining izohli lug'atida ularning o'z qatlam so'zlari kabi ma'nolari kengayib ketganini kuzatish mumkin. Muhimi esa, til sohiblari uchun forscha-arabcha so'zlarning ma'nolari o'z qatlam so'zlari kabi tushunilishi aniqlashib ketgani, ko'pchilik hollarda ularni umumturkiy so'zlardan farqlanmay qolgani ham bu so'zlarni "begonalik" holatidan uzoqlashtiradi. Arab va fors tillaridan o'zlashgan izofiy birikmalar o'zbek tili uchun til hodisasi bo'lib, zaruratga ko'ra yangi izofiy birikmalar hosil qilinmaydi, ular ko'p incha tayyor lug'aviy birlik sifatida mavjudligi bilan so'zga yaqin turadi va lug'atlarda lisoniy birlik sifatida aks etadi. Shu nuqtai nazardan Odil Yoqubovning mazkur asari tadqiq ostiga olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumaniyozov R. Eski o'zbek yozuvi, Toshkent, 1989.
2. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish.- Toshkent, 2003. 18-b
3. Майзель С.С. Изафет в туретском языке. Москва., Издательство АНССР, 1957.
4. Omonov M. "Boburnoma"da qo'llanilgan izofiy birliklar xususida, O'zbek adabiyotshunoslikning dolzarb masalalari, -Farg'ona, 2006. 103-b. (F.Abdullayev, D.Eshondadayev. O'zbek tilida tojikcha izofali birikmalar // O'zbek tili va adabiyoti, 1973, 1-son, 40-45 betlar)

⁴ Omonov M. "Boburnoma"da qo'llanilgan izofiy birliklar xususida, O'zbek adabiyotshunoslikning dolzarb masalalari, -Farg'ona, 2006. 103-b. (F.Abdullayev, D.Eshondadayev. O'zbek tilida tojikcha izofali birikmalar // O'zbek tili va adabiyoti, 1973, 1-son, 40-45 betlar)